

Composição e Riqueza de Espécies de Cupins em Áreas de Cerrado

Glennya Rodrigues Carvalho
Universidade Estadual de Goiás (UEG)

RESUMO: Os cupins desempenham papel ecológico importante, pois atuam na ciclagem e no transporte de nutrientes do solo. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a composição e a riqueza de espécies de cupins em duas áreas de Cerrado (controle e queimada) submetidas à ação do fogo. O estudo foi realizado no município de Silvânia, estado de Goiás. Para cada área estudada foram demarcadas 20 parcelas e identificados 20 gêneros de cupins. Para as análises estatísticas, cada parcela foi considerada uma amostra independente. Os dados foram tabulados em forma de matriz de presença/ausência. Essa matriz foi utilizada para a construção das curvas de riqueza de espécies, através do programa “Past” (versão 4.03), e análise de similaridade para comparar a composição de espécies das duas áreas pelo índice de *Jaccard*. Observou-se que a composição de espécies apresentou-se diferente entre a área controle e queimada. No entanto, em relação a riqueza de espécies não demonstrou diferença entre as duas áreas. Os cupins são resilientes ao fogo.

Palavras-chave: Regime de queima, Flona Silvânia

1. INTRODUÇÃO

A vegetação do Cerrado em sua extensão, diversidade e riqueza tem sido objetivo de muitas investigações, principalmente durante os últimos 50 anos (SILBERBAUER-GOTTSBERGER; GOTTSBERGER, 1988). O fogo é uma das perturbações naturais mais importante que a vegetação do Cerrado sofre periodicamente (COUTINHO, 1980). Os grandes focos de incêndios ocorrem especialmente durante o período dos meses de baixa precipitação pluviométrica, quando a cobertura do solo, geralmente composta por gramíneas seca, causando modificações diretas e indiretas no ambiente, afetando a abundância e a diversidade das espécies (PEREZ FILHO *et al.*, 2012).

Para Barradas *et al.*, (2020), o fogo não é o responsável por apenas diminuir a quantidade de biomassa inflamável, ele possui papel ecológico ao ocasionar a pirodiversidade promove a biodiversidade. Sob esta perspectiva, o fogo passou a ser aceito como uma ferramenta de manejo, o que para (FIDELIS *et al.*, 2018), é uma estratégia de conservação que vem sendo adotada em algumas áreas protegidas de Cerrado para evitar a ocorrência de mega incêndios.

Myers (2006) descreve essa estratégia de conservação como Manejo Integrado do Fogo (MIF), que tem como tripé o Manejo do Fogo (prevenção, supressão e uso do fogo), a

Cultura do Fogo (necessidades e impactos socioeconômicos) e a Ecologia do Fogo (principais atributos ecológicos do fogo). Para o autor o principal objetivo do MIF consiste em reduzir as ameaças do fogo em áreas protegidas de conservação, de forma a manter a variabilidade dos regimes de fogo ecologicamente aceitáveis, aumentar o apoio entre as autoridades competentes encarregadas pelo manejo do fogo gerado pela interação das necessidades biológicas, ambientais e sociais, de forma a alcançar soluções de manejo socialmente e ecologicamente aceitáveis e sustentáveis para os problemas com o fogo, além de maximizar os benefícios de seu convívio com o ambiente natural e a população local (PIVELLO *et al.*, 2021).

Nos últimos 35 anos as taxas de desmatamento no Cerrado têm sido historicamente superiores as da floresta Amazônica, sendo apenas 6,2 % da sua extensão está legalmente protegida na forma de unidades de conservação (KLINK; MACHADO, 2005).

A Floresta Nacional (FLONA) de Silvânia é uma unidade de conservação com 466 ha de áreas protegidas e representativas de algumas das fitofisionomias do bioma Cerrado, estando inserida em uma matriz de intensa atividade agropecuária (MORAIS, 2012). Para essa área, alguns estudos estão disponíveis em literatura, na qual, em relação ao regime do fogo envolvendo os cupins não foi encontrado. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a riqueza de espécies de cupins que ocorrem em duas áreas de Cerrado (controle e queimada) submetidas à ação do fogo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

O presente estudo foi realizado na Floresta Nacional de Silvânia (FLONA Silvânia), localizada aproximadamente a 16°39'32" S; 48°36'29" W, a uma altitude média de 900m, no município de Silvânia, estado de Goiás, Brasil (Figura 1). A Flona Silvânia é uma Unidade de Conservação com área de proteção ambiental de Uso Sustentável, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O clima na região é tropical, segundo Koppen (1943) é classificado como Aw (tropical chuvoso), apresentando duas estações bem definidas, um verão quente e chuvoso (outubro a março) e inverno seco e frio (abril a setembro).

Figura 1. Localização da Flona Nacional de Silvânia
Fonte: Batista; Cunha (2022)

2.2. Coleta de Dados

As coletas foram realizadas na área experimental para a realização do manejo integrado do fogo da Flona Silvânia. O presente estudo foi dividido em duas áreas (controle e queimada), ambas demarcada por transectos delimitados por 10 parcelas, intercaladas com 10 m de distância uma da outra, no decorrer de 1 hora.

As amostras de cupins foram procuradas e coletadas com o auxílio de picareta para abrir os cupinzeiros, os troncos e as cascas de árvores em processo de decomposição presentes no solo, em arbustos, serapilheira, debaixo de pedras, ou seja, em praticamente todos os micro-habitats onde poderiam ser encontrados dentro da parcela (Figura 02). Em seguida, os cupins foram capturados manualmente com o auxílio de uma pinça e armazenados em recipientes de vidro contendo álcool 70% e identificados com etiquetas constando a data, o ponto de coleta e o nome do coletor. As coordenadas da parcela (latitude e longitude) foram estimadas com um GPS no campo.

Figura 2. Coleta de cupins na área experimental da Flona de Silvânia/GO

2.3. Triagem, Identificação e Análise de Dados

As amostras foram triadas, separadas por castas (soldados, operários e alados), e em seguida, foram examinados em placas de Petri, Lupa binocular para identificação de gênero (Figuras 3, 4,5 e 6) e o auxílio de uma Chave Ilustrada Para Identificação dos Gêneros de Cupins (*Insecta: Isoptera*) que ocorrem no Brasil (CONSTANTINO, 1999).

Figura 3. *Cavitermes tuberosus*

Figura 4. *cf. Curvitermes odontognathus*

Figura 5. *Heterotermes tenuis*

Figura 6. *Nasutitermes sp.*

Os dados obtidos para cada parcela foram considerados uma amostra independente e foram tabulados em forma de matriz de presença/ausência. Devido ao fato de os cupins serem insetos eussociais as análises estatísticas foram baseadas em ocorrências de espécies ao invés de número de indivíduos. O esforço amostral foi avaliado por meio de uma curva de acúmulo de espécies, construída a partir da riqueza observada e o número de amostras para cada área de estudo. Para tanto, foi utilizado o programa “Past” (versão 4.03), e a análise de similaridade para comparar a composição de espécies das áreas controle e queimada pelo índice de *Jaccard*.

3. RESULTADOS

A curva de acúmulo de espécies nos possibilitou gerar uma curva diferente para Área Controle (Figura 7) e Área Queimada (Figura 8), o que nos permitiu avaliar a representatividade das espécies coletadas e verificar que o esforço amostral foi satisfatório.

Para a Área Controle a curva do coletor apresenta ponto de estabilização assim que a riqueza de espécies presentes na área foi coletada. Na Área Queimada a curva do coletor apresentou-se crescente em relação a riqueza de espécies quando comparada com a Área Controle.

Os resultados obtidos corroboram com estudo avaliado pelo índice de diversidade de Shannon-Wiener, que consiste em um índice influenciado pela riqueza de espécies, este por sua vez apresentou resultados significativos ($p=0,38$) para a análise da variação de riqueza de espécies por unidade de amostra (Figura 9) representando que todas as espécies da comunidade estão distribuídas com mesma abundância.

Figura 7. Curvas de acumulação de espécies para a área controle da Flona Silvânia/GO

Figura 8. Curvas de acumulação de espécies para a área experimental da Flona Silvânia/GO

Figura 9. Variação de Riqueza por Unidade de Amostra

Figura 10. Composição de espécies nas áreas controle e queimada na Flona de Silvânia/GO

Para avaliar a composição de espécies de cupins (Figura 10) nas diferentes áreas foi aplicado o teste estatístico (ANOSIM) com o objetivo de comparar o conjunto de amostras coletadas. A ordenação fez uso dos dados de presença e ausência, e como resultado verificamos que a Área Queimada possui diferença na composição de espécies quando comparada com a Área Controle. Observamos que a Área Queimada possui maior diversidade de espécies.

4. DISCUSSÃO

Os cupins são resilientes ao processo de queima, uma vez que constroem ninhos resistentes a variações de temperatura, mesmo durante a passagem da frente do fogo.

Observou-se diferença na composição de espécies de cupins, no entanto, não foi apresentado diferença na riqueza de espécies entre as áreas. Esses dados sugerem que houve substituição de gêneros. São 9 os gêneros de cupins que ocorrem exclusivamente na Área Queimada, a saber: *Microcerotermes*, *Grigiotermes*, *Cornitermes*, *Aparatermes*, *Tetimatermes*. Enquanto a Área Controle possui apenas 5 gêneros: *Microcerotermes*, *Grigiotermes*, *Cornitermes*, *Aparatermes* e *Tetimatermes*. Em ambas as áreas verificou a ocorrência dos gêneros: *Anoplotermes*, *Silvetritermes*, *Diversitermes*, *Nasutitermes*, *Velocitermes*, *Convexitermes*.

Agradecimentos

Ao ICMBio pela oportunidade de desenvolver o trabalho na unidade, aos funcionários da FLONA-Silvânia e ao Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado pelo suporte técnico para a execução da disciplina.

Ao acadêmico de Mestrado Gabriel Sampaio pelo apoio e o compartilhamento de experiências e conhecimento técnico-científico com as térmitas do Cerrado.

5. REFERÊNCIAS

BARRADAS, A. C. S., BORGES, M. A., COSTA, M. M., & RIBEIRO, K. T. (2020). Paradigmas da Gestão do Fogo em Áreas Protegidas no Mundo e o Caso da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. *Biodiversidade Brasileira-BioBrasil*, (2), 71-86.

CONSTANTINO, R. 1999. Chave ilustrada para identificação dos gêneros de cupins (Insecta: Isoptera) que ocorrem no Brasil. *Pap. Avulsos Zool.* 40: 387–448.

COUTINHO, L.M. As queimadas e seu papel ecológico. *Brasil Florestal*. 1980; 10(10): 7-23.

FIDELIS, A; SWANNI, T.A., BARRADAS A.C.S.; PIVINELLO V.R.: 2017. The Year 2017 : Megafires and Management in the Cerrado. *Fire* 1: 49, 2018

KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. Conservation of the Brazilian Cerrado. *Conservation Biology*, v. 19, n. 3, p. 707-713. 2005

LUIZA, D. B., M., & CUNHA, F. H. (2022). Guia de Biodiversidade da Flona de Silvânia: Trilhas Interpretativas em Espaços Não Formais de Ensino. *Revista Educação em Contexto*. v. 1 n. 1 (2022); ISSN 2764-8982. 2002.

MEYERS, N. et al. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403, pp. 853-858.

MORAIS, A.R.; BASTOS, R.P.; VIEIRA, R.; SIGNORELLI, L. 2012. Herpetofauna da Floresta Nacional de Silvânia, um remanescente de Cerrado no Brasil Central. *Neotropical Biology and Conservation* 792):114-121, may – august 2012.

SILBERBAUER-GOTTSBERGER, I. & GOTTSBERGER, G. 1988. A polinização de plantas do cerrado. *Revista Brasileira de Biologia* 48:651-663